

Jasiora : Vol 3 No 4 Juni 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetio.ac.id/index.php/admgr/index>)

Analisis Pembinaan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

Muhammad Nasir¹, Joko Susanto²,
Kitri Ayu Wulandari Mustafa³, Ade Sofa⁴.

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: nasirstiass71@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: jokosusantoo251@gmail.com

³ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: kitriayu@gmail.com

⁴ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: adesofa99@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 27 April 2020

Diterima: 26 Mei 2020

Terbit: 15 Juni 2020

Keywords:

Discipline, Human Resources,
Performance, Employees.

Abstract

Discipline is a condition of mental attitude that is reflected in the actions or behavior of each individual or group in the form of obedience or loyalty to a rule, regulation, or organization. Discipline must be maintained in an organization because it can foster a sense of compliance with the organization. The purpose of this study is to determine the implementation of human resource discipline in improving employee performance, obstacles in fostering human resource discipline and efforts made to overcome obstacles in developing human resource discipline in improving employee performance in Pasir Putih Village, Rimbo Tengah District. This research is a descriptive study with a qualitative approach, with a total sample of 12 people using saturated sampling. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. As for analyzing the data obtained, the authors use the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the lurah in the discipline of human resource discipline has been going well, but still experiences some obstacles encountered, namely the low awareness of employees to be able to be disciplined towards the organization, resulting in the difficulty of fostering employees. It is expected that in the future the role of the lurah in developing human resources discipline will approach each employee through a personal approach to employees to overcome the existing obstacles.

Keywords: Discipline, Human Resources, Performance, Employees

Kata kunci:
Kedisiplinan, Sumber Daya
Manusia, Kinerja, Pegawai

Corresponding Author:
Muhammad Nasir, E-mail:
nasirstiass71@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.3892250

Abstrak

Kedisiplinan merupakan suatu kondisi sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku dari setiap individu ataupun kelompok yang berupa kepatuhan maupun setia terhadap suatu peraturan, ketentuan, maupun organisasi. Sikap disiplin wajib dipertahankan di dalam sebuah organisasi karena untuk bisa menumbuhkan rasa kepatuhannya terhadap organisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai, hambatan dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 12 orang dengan menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih mengalami beberapa kendala yang ditemui, yaitu rendahnya kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi sehingga mengakibatkan sulitnya membina pegawai. Diharapkan kedepannya peran lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia melakukan pendekatan dengan masing-masing pegawai melalui cara pendekatan secara personal kepada para pegawai guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Kata Kunci: Kedisiplinan, Sumber Daya Manusia, Kinerja, Pegawai.

1. Pendahuluan

Di masa pemerintahan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan adanya pemberian otonomi yang lebih luas pada daerah. Daerah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diawali dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tersebut bahwa isi Undang-Undang yakni mengamanatkan bahwa Undang-Undang itu dibentuk untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Di mana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk peran serta masyarakat dan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan lain sebagainya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang ini terdapat penataan organisasi, sehingga dibentuklah organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang tujuannya sendiri tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-empat. Dari masing-masing pemerintahan, terbagi lagi ke dalam instansi-instansi yang ada dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut. Instansi yang ada di pemerintah daerah salah satunya adalah kelurahan.

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Kelurahan dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 52 tentang Perangkat Daerah menyatakan Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Selain itu Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten atau kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.² Inti dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki daerah masing-masing.

Di dalam sebuah instansi pemerintahan terdapat berbagai masalah yang sering dijumpai salah satunya adalah permasalahan mengenai kinerja pegawai. Pengembangan kapasitas pegawai merupakan program andalan reformasi birokrasi dan telah mulai dilaksanakan sejak Pemerintahan Orde Baru berakhir, namun belum banyak membawa pengaruh. Pelaksanaannya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, di antaranya: tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal; tingkat transparansi dan akuntabilitas yang masih rendah; serta tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.³

Peningkatan atau pengembangan kinerja adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu sistem atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Di dalam pemerintahan pengembangan kinerja aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintah dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan atau pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kinerja bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Dalam melakukan peningkatan kinerja tentu tidak terlepas dari organisasi. Organisasi merupakan sarana untuk sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan dan sasaran tertentu. Organisasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Dengan berorganisasi, setiap individu dapat belajar untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi mereka sehingga proses pembentukan karakter dari lingkungan organisasi ini sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota dari suatu organisasi.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah manusia, karena manusia merupakan elemen yang selalu ada pada setiap organisasi dan berdampak terhadap efektivitas organisasi. Dalam suatu organisasi diperlukan adanya

² Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*

³Tini Apriani, *Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kabupaten Serang*, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Volume 7 Nomor 4 Edisi Desember 2015, hal. 290.

loyalitas dari setiap anggota dan pimpinannya yang akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi. Loyalitas bisa dilihat dari bagaimana sumber daya manusia bersikap disiplin terhadap organisasi. Tanpa adanya kedisiplinan di dalam sebuah organisasi maka organisasi tersebut tidak akan mampu bertahan apabila di dalam sebuah organisasi tidak diterapkan sikap kedisiplinan, baik dalam organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan.

Kedisiplinan merupakan suatu kondisi sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku dari setiap individu ataupun kelompok yang berupa kepatuhan maupun setia terhadap suatu peraturan, ketentuan, maupun organisasi. Sikap disiplin wajib dipertahankan di dalam sebuah organisasi karena untuk bisa menumbuhkan rasa kepatuhannya terhadap organisasi. Di dalam suatu organisasi setiap orang diharapkan mempunyai sikap disiplin yang tinggi sehingga efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi akan tercapai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk Mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.⁴ Untuk menumbuhkan sikap disiplin dalam sebuah organisasi yang terus berkembang serta dalam meningkatkan kinerja pegawai yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan. Dalam menjalankan sebuah organisasi tentu tidak lepas dari kinerja serta di dukung oleh disiplin yang tinggi dari setiap anggota yang di dalam dunia pemerintahan yang biasa disebut seorang pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki kode etik pegawai diantaranya sebagai berikut:⁵

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pegawai yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pegawai di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Berikut ini adalah data pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Indra Sakti, S.E	Lurah	Penata III/c	S2
2	Sugeng, S.Sos	Sekretaris Lurah	Penata Muda Tk. 1 III/b	S1
3	Asminar, S.IP	Staf	Penata Muda III/A	S1

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*

		Sekretariat/Umum		
4	Husni Mobarok, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan	Penata Muda Tk. 1 III/b	S1
5	Puji Hastuti	Kasi Ekonomi & Pembangunan	Penata. III/c	SLTA
6	Enni Sastri	Kasi Sosial Budaya	Penata. III/c	SLTA
7	Yulinur	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Penata Muda III/a	SLTA
8	Vera Nopiyanti	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Pengatur II/c	SLTA
9	Titi Dwijayanti, S.Kom	Staf Seksi Ekonomi & Pembangunan		
10	Marlina, A.Md	Staf Seksi Ekonomi & Pembangunan	Penata Muda III/a	DIII
11	Rosmala Dewi	Staf Seksi Sosial & Budaya	Pengatur II/c	SLTA
12	Emi Susilawati	Staf Seksi Sosial & Budaya	Pengatur Tk. 1 II/d	SLTA
13	Afrizal, S.E	Honoror		S1
14	Asmaul Husna	Honoror		SLTA
15	Reza Andriya	Honoror		SLTA

Sumber : Kantor Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, 2018

Mengingat ruang lingkup pegawai di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai PPPK maka peneliti memutuskan untuk membatasi masalah dalam penelitian ini pada Pegawai Negeri Sipil saja agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan mendalam. Salah satu aspek penting dan fundamental dalam sebuah organisasi adalah kedisiplinan dan rasa kebersamaan dari semua pegawai dalam organisasi. Kedisiplinan dari setiap pegawai terhadap organisasi memegang peranan penting dalam jalannya organisasi. Di dalam Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah terdapat pegawai yang masih melalaikan tugasnya dan kelemahan sikap disiplin terhadap organisasi bisa dilihat dari kehadiran pegawai lebih dominan datang di hari senin dibandingkan hari-hari lainnya, sehingga sulit untuk membina pegawai dan dari data di atas masih terdapat beberapa pegawai yang menunjukkan sikap pegawai tidak ikut serta dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur kelurahan dan karena kelemahan kedisiplinan tersebut masih adanya pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan permasalahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat pegawai yang melalaikan tugasnya sehingga berdampak terhadap sikap kedisiplinan pada organisasi.
2. Rendahnya kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi sehingga mengakibatkan sulitnya membina pegawai.
3. Masih terdapatnya pegawai yang tidak mentaati dan melaksanakan tata tertib dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang menyebabkan tidak adanya rasa memiliki terhadap organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo?
2. Apa hambatan lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo?
3. Apa upaya lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui hambatan lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui upaya lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu.⁶ Kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi yang ada di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Lurah dan Seluruh Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Cara yang digunakan untuk menemukan informan kunci dalam penelitian ini dengan menggunakan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁷

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang sebagai berikut:

- a. Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- b. Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- c. Staf Sekretariat/Umum Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- f. Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- g. 2 (Dua) Orang Staf Pegawai Tata Pemerintahan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

⁶ Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

⁷ *Ibid*, hal. 96.

- h. 2 (Dua) Orang Staf Pegawai Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- i. 2 (Dua) Orang Staf Sosial Budaya Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Pembinaan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kelurahan.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Di dalam sebuah instansi pemerintahan terdapat berbagai masalah yang sering dijumpai salah satunya adalah permasalahan mengenai kinerja pegawai dan di dalam suatu organisasi diperlukan adanya loyalitas dari setiap anggota dan pimpinannya yang akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi. Tanpa adanya sikap disiplin di dalam sebuah organisasi maka organisasi tersebut tidak akan mampu bertahan apabila di dalam sebuah organisasi tidak diterapkan sikap disiplin.

Organisasi merupakan suatu wadah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan. Di dalam organisasi terdapat tiga elemen pokok yaitu adanya interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan serta adanya struktur yang jelas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan pembinaannya dilakukan setiap hari senin yaitu dalam waktu satu minggu sekali akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, di mana beliau mengatakan bahwa: "...Dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dilaksanakan setiap hari senin dan dilaksanakannya dalam waktu satu kali seminggu dengan cara melakukan pendekatan terhadap para pegawai, mengadakan pertemuan antar pegawai agar bisa terciptanya sikap disiplin serta kinerja yang baik. Namun dalam pelaksanaannya sudah baik, tetapi masih belum optimal dikarenakan masih adanya kendala dalam pembinaan pegawai tersebut. Untuk itu saya menginstruksikan kepada pegawai agar selalu menjaga sikap loyalitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai. Dimana kedisiplinan itu sendiri merupakan rasa cinta terhadap sebuah organisasi jika seorang pegawai tidak bisa mencintai organisasinya bagaimana seorang pegawai itu bisa menciptakan kinerja yang baik untuk organisasi."⁸

Pada kesempatan yang sama, Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah menambahkan: "...Pelaksanaan pembinaan loyalitas organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai disesuaikan dengan kinerja pegawai, di mana dari kinerja tersebut bisa dilihat bagaimana

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

para pegawai bisa bersikap loyal terhadap organisasinya. Namun kenyataannya masih ada kinerja dan loyalitas pegawai yang belum sesuai dengan yang diharapkan.”⁹

Kedisiplinan merupakan suatu kondisi sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku dari setiap individu ataupun kelompok yang berupa kepatuhan maupun setia terhadap suatu peraturan, ketentuan, maupun organisasi. Sikap disiplin wajib dipertahankan di dalam sebuah organisasi karena untuk bisa menumbuhkan rasa kepatuhannya terhadap organisasi.

Pada kesempatan yang sama, Ibu Puji Astuti selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pasir Putih beliau menambahkan: “...Dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia ini memang sudah ada beberapa pembinaan yang berjalan seperti melakukan pendekatan terhadap pegawai dan mengadakan pertemuan antar pegawai. Hal ini bertujuan untuk membangun loyalitas pada diri setiap pegawai.”¹⁰

Pembinaan kedisiplinan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo terdapat beberapa perubahan yang sudah terjadi tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya, hal inilah yang masih menjadi kendala dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Demi mencapai keberhasilan dari visi dan misi Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo maka diperlukannya lagi pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia yang nanti akan berdampak terhadap keberhasilan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

Menurut Ibu Emi Susilawati selaku Staf Seksi Sosial dan Budaya di Kelurahan Pasir Putih beliau mengatakan: “...Dalam melakukan pembinaan kedisiplinan sudah ada beberapa perubahan terhadap pegawai, akan tetapi belum sepenuhnya dapat membuat para pegawai bisa bersikap disiplin. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pembinaan kedisiplinan terhadap pegawai agar tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi. Visi dari Kelurahan Pasir Putih ialah Terdepan Dalam Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Dalam Kesejahteraan sedangkan salah satu misinya ialah meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam menunjang kualitas pelayanan.”¹¹

Sedangkan menurut Ibu Rosmala Dewi selaku Staf Seksi Sosial dan Budaya di Kelurahan Pasir Putih beliau menambahkan: “...Pembinaan kedisiplinan yang berada di Kelurahan Pasir Putih ini sudah mempunyai beberapa cara pembinaan terhadap pegawai namun masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih adanya kendala-kendala dalam membina para pegawai.”¹²

Menurut Ibu Asminar selaku Staf Sekretariat/Umum di Kelurahan Pasir Putih, beliau mengatakan: “...Pembinaan kedisiplinan yang terjadi di Kantor Kelurahan Pasir Putih merupakan suatu kondisi dimana para pegawai dibina untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi maupun terhadap sesama pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”¹³

Sedangkan menurut Bapak Yulinur selaku Staf Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih, beliau menambahkan: “....Seorang pegawai tentu harus memiliki sikap disiplin terhadap organisasinya agar bisa menciptakan keadaan yang harmonis, untuk itu dalam pelaksanaan pembinaannya masih perlu ditingkatkan lagi agar para pegawai benar-

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 22 Mei 2018.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Emi Susilawati selaku Staf Seksi Sosial dan Budaya di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Rosmala Dewi selaku Staf Seksi Sosial dan Budaya di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Asminar selaku Staf Sekretariat/Umum di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

benar merasa kedisiplinan merupakan suatu sikap yang sangat penting dimiliki oleh setiap diri pegawai.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka didapatkan hasil pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia di Kelurahan Pasir Putih adalah pelaksanaannya sudah dilaksanakan dalam waktu satu minggu sekali dan tepatnya pada hari senin dengan cara melakukan pendekatan terhadap para pegawai serta mengadakan pertemuan antar pegawai agar bisa terciptanya sikap disiplin serta kinerja yang baik. Di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut harus menyesuaikan dengan kinerja dari seorang pegawai tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan loyalitas pegawai tersebut.

3.2 Hambatan yang Dihadapi Lurah dalam Pembinaan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kelurahan.

Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini yang dijadikan pembinaan ialah pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia.

Di dalam melakukan pembinaan terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lurah dalam pembinaan loyalitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pegawai yang melalaikan tugasnya sehingga berdampak terhadap sikap kedisiplinan pada organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Kedisiplinan sumber daya manusia di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang dimaksud dengan pegawai yaitu terlihat dari bagaimana pegawai tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi masih terdapat pegawai yang melalaikan tugasnya sehingga berdampak terhadap kedisiplinan dari pegawai itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, di mana beliau mengatakan bahwa: “...Dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat pegawai masih terdapat yang tidak melalaikan tugasnya, dari hal inilah yang menyebabkan salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan belum optimal dikarenakan sulitnya pegawai untuk mencintai pekerjaannya itu sendiri. Bagaimana bisa pegawai tersebut bersikap disiplin sedangkan pegawai itu sendiri masih melalaikan tugasnya sebagai seorang pegawai dan juga pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya sendiri masih kurang.”¹⁵

Kinerja pegawai akan terpengaruh jika seorang pegawai tidak bisa bersikap disiplin. Melalaikan tugas bukanlah sikap disiplin seorang pegawai terhadap organisasi maupun pekerjaannya. Rasa cinta terhadap organisasi bisa menumbuhkan sikap disiplin pada diri setiap pegawai di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

Pada kesempatan yang sama menurut Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, beliau mengatakan bahwa: “...Masih ada pegawai kami yang melalaikan tugasnya. Di mana hal tersebut berdampak terhadap kinerja mereka, disebabkan mereka lebih memilih melalaikan tugasnya karena

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yulinur selaku Staf Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

ketidaktahuan akan solusi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya, rasa cinta terhadap organisasi atau sikap disiplin dari pegawai itu sendiri tidak tampak.”¹⁶

Menurut Bapak Husni Mubarak selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, beliau mengatakan bahwa: “...Melaksanakan tugas memanglah suatu hal yang sangat penting dalam menghasilkan kinerja yang baik, apabila seorang pegawai melalaikan tugasnya maka akan menghasilkan kinerja yang kurang baik pula, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kedisiplinan dari para pegawai.”¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa melalaikan tugas merupakan kendala dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia. Dalam hal ini kedisiplinan seorang pegawai akan terlihat apabila mereka peduli terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pegawai disuatu kantor, dari cara mereka melaksanakan perintah dari atasannya. Kedisiplinan seorang pegawai dapat dilihat dari bagaimana kinerja mereka.

2. Rendahnya kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi sehingga mengakibatkan sulitnya membina pegawai

Kesadaran merupakan sebuah sikap sadar akan perbuatan, yang dalam artinya sadar atau merasa akan dirinya. Kesadaran memang sangat diperlukan disetiap jiwa seorang manusia.

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, diantaranya adalah Tujuan dan Kemampuan.

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Tujuan dan kemampuan berpengaruh terhadap kedisiplinan seorang pegawai baik di instansi lain maupun di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Jika tujuan yang akan dicapai tidak ditetapkan secara jelas dan ideal maka akan terjadi rendahnya kesadaran dari diri seorang pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasinya maupun pekerjaannya. Rendahnya kesadaran pegawai tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari pegawai itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dimana beliau mengatakan bahwa: “...Dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai sangatlah diperlukan sikap kesadaran dari diri sendiri untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi, dalam hal ini sangat disayangkan karena rasa kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi masih kurang, hal inilah yang menyebabkan pegawai masih perlu dibina untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi. Jika seorang pegawai tidak disiplin terhadap organisasi maka akan berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai yang dikarenakan kedisiplinan dan kinerja merupakan hal yang saling mempengaruhi, apabila seseorang tidak bersikap disiplin maka akan menghasilkan kinerja yang buruk tetapi apabila seseorang pegawai memiliki sikap disiplin yang tinggi maka kualitas kinerja dari seorang pegawai tersebut juga semakin bagus.”¹⁸

Kedisiplinan juga dapat diartikan sebagai tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu dengan disertai penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus bisa dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Mubarak selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 22 Mei 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

Dalam memajukan sebuah organisasi tentu dibutuhkan sikap disiplin dari diri setiap pegawai, sikap disiplin ini sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungannya suatu pekerjaan. Untuk itu diperlukannya pembinaan kedisiplinan untuk sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah menambahkan: "...Kesadaran untuk bersikap disiplin yang dimiliki oleh pegawai masih terbilang kurang baik padahal kedisiplinan sangatlah dibutuhkan untuk bisa memajukan sebuah organisasi. Jika kedisiplinan tidak terbangun dengan baik maka pekerjaan maupun kerja sama juga tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa membina pegawai sedangkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri masih kurang, hal inilah yang menjadi kendala bagi lurah untuk membina para pegawai."¹⁹

Kesadaran dari masing-masing pegawai pasti berbeda, hal inilah yang membuat kesadaran pegawai masih kurang dalam bersikap disiplin. Kesadaran diri setiap pegawai memang sangat diperlukan dalam melaksanakan sikap kedisiplinan terhadap organisasi. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ibu Vera Nopiyanti selaku Staf Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih, beliau mengatakan: "...Rasa kesadaran untuk bersikap disiplin terhadap organisasi dari masing-masing pegawai pastilah berbeda sehingga menyebabkan rasa kesadaran dari dalam diri pegawai masih kurang untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi."²⁰

Menurut Ibu Titi Dwijayanti selaku Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Pasir Putih, beliau mengatakan: "...Kesadaran merupakan sikap masing-masing individu yang tentunya berbeda satu sama lainnya, kesadaran diri seorang pegawai memang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kedisiplinan terhadap organisasi, kesadaran juga merupakan suatu faktor dalam menerapkan sikap disiplin terhadap organisasi."²¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk bersikap disiplin terhadap organisasi masih kurang dalam hal ini tentu akan berdampak pula terhadap kinerja seorang pegawai. Kesadaran setiap diri pegawai memang berbeda antara satu dan lainnya sehingga rasa kesadaran yang berbeda itu berujung kepada kesadaran pegawai yang rendah untuk bersikap disiplin terhadap organisasi dan kesadaran juga merupakan suatu faktor dalam menerapkan sikap kedisiplinan terhadap organisasi.

3. Masih terdapatnya pegawai yang tidak Mentaati dan melaksanakan tata tertib yang menyebabkan tidak adanya rasa memiliki terhadap organisasi.

Tata tertib merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila melanggar mendapatkan hukuman. Peraturan merupakan patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil harus masuk kerja dan Mentaati ketentuan jam kerja. Dalam hal ini masih terdapat pegawai yang tidak Mentaati dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik, hal ini mencerminkan sikap kecintaan dan kedisiplinan terhadap organisasinya yang lemah, jika seorang pegawai mencintai organisasinya maka pegawai tersebut akan patuh terhadap aturan yang ada di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Vera Nopiyanti selaku Staf Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Titi Dwijayanti selaku Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dimana beliau mengatakan bahwa: "...Sikap pegawai yang tidak mentaati dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik merupakan cerminan dari sikap kecintaan maupun rasa memiliki terhadap organisasi yang lemah. Dalam hal ini jika seorang pegawai memiliki rasa cinta atau rasa memiliki terhadap organisasi maka pegawai tersebut akan patuh dengan semua peraturan yang ada di organisasinya. Berbeda jika seorang pegawai tidak memiliki rasa kecintaan terhadap organisasinya maka pegawai tersebut bertindak untuk tidak Mentaati maupun melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini juga merupakan kendala bagi saya selaku Lurah untuk bisa membina loyalitas organisasi terhadap pegawai dengan baik."²²

Pada kesempatan yang sama, Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah menambahkan: "...Dengan mentaati dan melaksanakan tata tertib dengan baik maka akan menghasilkan pegawai dengan sikap yang baik pula. Tetapi pada kenyataannya pegawai disini masih ada yang melanggar atau tidak mentaati tata tertib dengan baik, hal ini sangatlah disayangkan karena dalam meningkatkan kinerja maupun untuk membina pegawai seharusnya pegawai lebih mentaati dan melaksanakan tata tertib dengan baik dan tanpa paksaan."²³

Menurut Ibu Marlina selaku Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, beliau mengatakan: "...Mentaati peraturan merupakan sikap seorang pegawai yang menunjukkan bahwa pegawai memiliki rasa kecintaannya terhadap organisasi karena pegawai tersebut mau memberikan yang terbaik untuk organisasinya. Akan tetapi masih ada juga yang tidak Mentaati peraturan dikarenakan masih kurangnya rasa kecintaan terhadap organisasi."²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai akan mempunyai sifat disiplin terhadap organisasinya apabila pegawai tersebut bisa mentaati dan melaksanakan tata tertib dengan baik dan tanpa paksaan, dengan meiliki sifat yang seperti itu maka pegawai akan mempunyai rasa memiliki atau rasa cinta terhadap organisasinya.

3.3 Upaya yang Dilakukan Lurah Dalam Pembinaan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kelurahan

1. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan pegawai agar pelaksanaannya bisa menumbuhkan sikap disiplin terhadap organisasi

Dalam melakukan peningkatan kinerja tentu tidak terlepas dari organisasi. Organisasi merupakan sarana untuk sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan dan sasaran tertentu. Organisasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya.

Dengan berorganisasi, setiap individu dapat belajar untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi mereka sehingga proses pembentukan karakter dari lingkungan organisasi ini sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota dari suatu organisasi. Begitu juga dalam melakukan penempatan pegawai terhadap organisasi haruslah berdasarkan keahlian dan kemampuan dari seorang pegawai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki kode etik pegawai diantaranya ialah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dalam

²² Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Marlina selaku Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 23 Mei 2018.

memberikan tugas kepada pegawai hendaknya memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan para pegawai sehingga bisa menghasilkan kinerja yang baik serta dapat menumbuhkan sikap disiplin terhadap organisasinya. Kedisiplinan memang sangat diperlukan karena kedisiplinan merupakan sebuah rasa cinta, rasa memiliki, ataupun kepatuhan terhadap apa yang ada di organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dimana beliau mengatakan bahwa: "...Pemberian tugas terhadap pegawai berdasarkan keahlian dan kemampuan merupakan langkah yang tepat untuk bisa menghasilkan pegawai dengan kinerja yang baik sehingga bisa pegawai itu sendiri bisa bersikap disiplin terhadap organisasi. Sikap disiplin sangatlah diperlukan oleh setiap diri pegawai dikarenakan kedisiplinan merupakan rasa cinta, rasa memiliki, ataupun kepatuhan terhadap apa yang ada di organisasi. Untuk itu langkah ini sangatlah tepat dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai serta untuk menumbuhkan sikap disiplin terhadap organisasi."²⁵

Pada kesempatan yang sama, Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menambahkan: "...Untuk itu seharusnya dalam melakukan pembagian tugas harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan pegawai itu sendiri agar bisa menghasilkan pegawai yang berkualitas."²⁶

Menurut Ibu Enni Sastri selaku Kepala Seksi Sosial Budaya di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, beliau juga menambahkan bahwa: "...Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya merupakan sebuah langkah yang tepat dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya akan menghasilkan pegawai yang berkompetitif dalam bekerja. Untuk itu sangat diperlukan peran dari seorang lurah."²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran lurah sangat diperlukan dalam melaksanakan pemberian tugas harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing dari pegawai agar menghasilkan pegawai yang baik dan berkualitas.

2. Melakukan pendekatan dengan masing-masing pegawai dengan cara pendekatan secara personal kepada para pegawai

Pendekatan merupakan suatu proses atau perbuatan dengan cara mendekati atau bisa pula dikatakan bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan.

Pendekatan secara personal merupakan suatu proses atau perbuatan dengan cara mendekati secara khusus kepada pegawai secara pribadi. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan salah satunya adalah hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Terciptanya *human relationship* yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman.

Pembinaan kedisiplinan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo sudah melakukan banyak hal, misalnya dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi, menciptakan serta menjadikan suasana kantor yang bersahabat agar terciptanya hubungan pegawai yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...Terhadap

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Enni Sastri selaku Kepala Seksi Sosial Budaya di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 22 Mei 2018.

pembinaan loyalitas pegawai di kantor, kami telah melakukan banyak hal. Baik melakukan pendekatan secara pribadi, *open forum* apabila ada masalah diantara masing-masing pegawai. Berbagai macam cara telah kami lakukan dalam pembinaan loyalitas pegawai, misalnya jika pegawai tidak ada pekerjaan, diberikan pekerjaan.”²⁸

Beliau juga menambahkan bahwa: “...Kami juga berupaya menciptakan atau menjadikan suasana kantor yang bersahabat. Agar tidak adanya saling selisih paham antara pegawai. Dimana tidak ada perbedaan antara pegawai satu dengan pegawai lainnya. Dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi ke masing-masing pegawai, diberikan nasihat, masukan, saran dan arahan yang membangun.”²⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara personal terhadap pegawai memang sangat diperlukan guna meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pendekatan personal yang dilakukan oleh seorang lurah menjadikan pegawai tersebut merasa dihargai dan merasa tidak dibedakan satu sama lainnya serta menciptakan hubungan pegawai yang harmonis.

3. Menerapkan peraturan atau tata tertib yang lebih tegas dengan konsekuensi atau hukuman yang berat jika melanggar aturan.

Peraturan adalah patokan atau perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sanksi.

Sedangkan tata tertib merupakan aturan yang sudah dibuat, disepakati, dan dievaluasi oleh para pegawai itu sendiri yang selanjutnya, harus diikuti dan ditaati oleh semua pegawai dalam suatu organisasi. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan salah satunya adalah Ketegasan.

Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang *indisipliner* sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pemimpin yang demikian akan mudah untuk disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan.

Peraturan dan tata tertib sudah diterapkan baik yang tertulis maupun tidak. Tetapi masih terdapat pegawai yang tidak Mentaati peraturan yang berlaku di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam hal ini ketegasan seorang pemimpin sangatlah diperlukan dalam memberikan sanksi hukuman untuk para pegawai yang tidak Mentaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo mengatakan bahwa: “...Peraturan dan tata tertib sudah diterapkan, secara tertulis sudah ada tata tertib untuk pegawai. Misalnya datang ke kantor jam 07.30 wib, dan pulang jam 16.00 wib. Namun secara prakteknya, masih ada juga sebagian pegawai yang tidak Mentaati. Pada hari senin pegawai rajin datang, pulang tepat waktu, namun jika hari lain misalnya hari kamis atau jum’at banyak yang berhalangan untuk hadir dengan berbagai macam alasan.”³⁰

Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Sugeng selaku Sekeretaris Lurah, mengatakan bahwa: “...Peraturan atau tata tertib di kantor ini sudah ada, peran lurah sendiri sudah bagus dalam menerapkan aturan dan tata tertib. Di mana lurah melakukan himbauan, saran, pendapat, dan teguran bagi pegawai yang melanggar. Terlebih lagi

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sakti selaku Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

setiap seorang pegawai memiliki kode etik misalnya, berpakaian sopan dan rapi, menjaga tingkah laku, ucapan dan perbuatan, dan selalu datang tepat waktu.”³¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan dan tata tertib sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama pegawai yang memiliki kode etik pegawai, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Ketegasan dari seorang pemimpin juga diperlukan untuk memberikan sanksi hukuman kepada para pegawai yang tidak Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku agar pegawai yang melanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pegawai.

4. Kesimpulan Dan Saran

1. Pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia di Kelurahan Pasir Putih adalah pelaksanaannya sudah dilaksanakan dalam waktu satu minggu sekali dan tepatnya pada hari senin dengan cara melakukan pendekatan terhadap para pegawai, mengadakan pertemuan antar pegawai agar bisa terciptanya kedisiplinan serta kinerja yang baik tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi lurah untuk melakukan pembinaan loyalitas keorganisasian dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan yaitu: Terdapat pegawai yang melalaikan tugasnya sehingga berdampak terhadap sikap kedisiplinan pada organisasi; Rendahnya kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi sehingga mengakibatkan sulitnya membina pegawai; Masih terdapatnya pegawai yang tidak Mentaati dan melaksanakan tata tertib yang menyebabkan tidak adanya rasa memiliki terhadap organisasi.
3. Upaya-upaya Lurah untuk melakukan pembinaan loyalitas keorganisasian dalam peningkatan kinerja pegawai kelurahan yaitu: Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan pegawai agar pelaksanaannya bisa menumbuhkan sikap disiplin terhadap organisasi, Melakukan pendekatan dengan masing-masing pegawai dengan cara pendekatan secara personal kepada para pegawai; Menerapkan peraturan atau tata tertib yang lebih tegas dengan konsekuensi atau hukuman yang berat jika melanggar aturan.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tugas pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya untuk bisa menghasilkan pegawai yang berkualitas dalam mencapai tujuan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
2. Untuk Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo hendaknya mampu memotivasi pegawai dengan cara memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang disiplin dan memberikan hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin agar terciptanya sikap kedisiplinan pada diri pegawai yang dengan demikian maka akan sangat mendukung pencapaian keberhasilan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, tanggal 21 Mei 2018.

3. Pemerintah kelurahan harus tegas dalam melaksanakan kepemimpinannya supaya tujuan dari pada pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia berjalan dengan lancar dalam mewujudkan peningkatan kinerja pegawai, karna tanpa adanya kedisiplinan dari pegawai maka kinerja pun tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi, memberikan semangat yang kuat dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu antara lain ucapan terimakasih kepada Lurah dan Seluruh Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga kedepannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Jurnal

Tini Apriani, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kabupaten Serang, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Volume 7 Nomor 4 Edisi Desember 2015.